

MAMLAKATIMIZDA GASTRONOMIK TURIZM MUAMMOLARINI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI VA RIVOJLANTIRISHDAGI ISTIQBOLLAR

Panjiyev Abdullo Ixtiyor o'g'li

Qarshi davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619720>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda gastro turizmni rivojlantirish uchun imkoniyatlar va ushbu sohaga ta'sir etuvchi muammolar tahlil qilingan. Mamlakatimizning boy milliy oshxonasi, mahalliy mahsulotlar va gastronomik an'analar gastro turizmning asosiy omillari hisoblanadi. Ushbu maqolada gastronomik turizm rivojiga to'siq bo'layotgan muammolar tahlil qilinadi va tavsiyalar aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: gastro turizm, milliy oshxona, gastronomik, an'analar, turizm strategiyasi, xizmat sifati, ekoturizm.

Аннотация. В данной статье анализируются возможности развития гастрономического туризма в Узбекистане. А также, существующие проблемы, влияющие на эту сферу. Богатая национальная кухня, местные продукты и гастрономические традиции являются основными факторами развития гастротуризма. В статье предложены рекомендации по устранению этих проблем.

Ключевые слова: Гастрономические туризм, национальная кухня, гастрономические традиции, экотуризм, туристическая стратегия качество обслуживания.

Abstract. This article analyzes the opportunities for developing gastronomic tourism in Uzbekistan. So, existing challenges affecting this sector, the country's rich national cuisine, local products, and culinary traditions are key factors in the growth of gastro tourism. The article provides recommendations for overcoming these challenges.

Keywords: gastronomic tourism, national cuisine, culinary traditions, tourism strategy, service quality, ecotourism.

Kirish

Turizm so'nggi yillarda nafaqat jahon iqtisodiyoti tarmog'idagi balki O'zbekiston iqtisodida ham rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi. Ayniqsa oxirgi yillarda mamlakatimizda turizm rivoji uchun katta islohotlar olib borilmoqda. Biroq, davlatimizda hal qilinishi kerak bo'lgan soha muammolari ham anchginani tashkil qiladi. Bu muammolardan biri bu O'zbekistonda turizmning asosan ziyorat turizmi va tarixiy turizm sohalari rivojlangan. Lekin, sohaning boshqa tarmoqlari va shakllarini rivojlantirish uchun ham yetarli darajada imkoniyatlar, salohiyat va resurslar mavjud. Bunday turizm turlaridan biri bu gastronomik turizm hisoblanadi. Gastronomik turizm - bu sayyohlarning mal'um bir hududning an'anaviy taomlari, oshpazlari san'ati va ovqatlanish madaniyatini o'rganish maqsadida sayohat qilishidir. Bu turizm turi nafaqat milliy taomlarni tatib ko'rish, balki ularning tayyorlanish jarayonida ishtirok etish, mahalliy bozorlar, restoranlar va gastronomik festivallarga tashrif buyurishni ham o'z ichiga oladi.

Metadologiya: Ushbu tadqiqotda O'zbekistonning gastronomik turizm imkoniyatlari, turistlik shaharlarida olib borilgan kuzatishlar, gastro turizmga oid ilmiy maqolalar tahlil qilib o'tilgan. Tadqiqot davomida sayyohlar uchun muhim bo'lgan gastronomik maskanlar ahvoli,

sohadagi muammolar, marketing strategiyalari va xizmat sifatini yaxshilash usullari ko'rib chiqiladi. Sohaning rivoji uchun qanday imkoniyatlar mavjud shu bilan birga nimalar soha rivojiga to'sqinlik qilyapti. Tadqiqotni olib borishda quyidagi usullardan foydalanildi:

1. **Kuzatuv va tahlil:** O'zbekistonning sohadagi imkoniyatlari, gastronomik turizm maskanlaridagi xizmat sifati, gastro turistlarning bergan tavsiyalari, sayyohlar qiziqishlari o'rganib chiqildi.
2. **Intervyu va so'rovnomalar:** Restoran egalari, oshpazlar va gastro turizmga qiziquvchi sayyohlar bilan intervyular o'tkazib ularning xulosalari va taassurotlari o'rganib chiqildi.
3. **Adabiyotlar tahlili:** turizm va gastronomiyaga oid ilmiy maqolalar, rasmiy statistik ma'lumotlar o'rganildi.
4. **Taqqoslash usul:** O'zbekiston gastro turizm rivojlangan davlatlar, masalan, Italiya, Fransiya va Turkiya bilan taqqoslash orqali ustun taraflari va kamchiliklari aniqlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdi:

1. **Boy milliy oshxonaga ega ekanligi-** o'zbek oshxonasida 100 dan ortiq turli taomlar mavjud bo'lib, palov, manti, tandir go'sht, somsa, shashlik kabi taomlar keng tarqalgan va mshurlaridan hisoblanadi. Bu sayyohlar uchun qiziqish uyg'otadi.
2. **Oziq-ovqat sifati va tabiiyligi** - O'zbekistonda qishloq xo'jaligi rivojlanganligi, ekologik qulay iqlimga ega ekanligi sababli mahsulotlar tabiiy va ekologik jihatdan toza.
3. **Marketing va xalqaro targ'ibot sustligi** - O'zbekiston milliy taomalari xalqaro miqyosda yetarlicha reklama qilinmaganligi sababli sayyohlarni jalb etishda to'siq bo'lmoqda.
4. **Xizmat ko'rsatish sifati pastligi** - ayrim restoran va oshxonalarda xizmat sifati talab darajasida emas.
5. **Transport va infratuzilma muammolari** - turistik gastronomik maskanlarga yetib borishda ba'zan qiyinchilik tug'diradi.
6. **Mahalliy oshpazlar malakasining pastligi** - xalqaro darajadagi professional oshpazlar yetishmaydi.
7. **Xorijiy sayyohlar uchun mos sharoitlar yetishmovchiligi** - ko'p restoranlarda menyular asosan faqat o'zbek tilida bo'lib, boshqa tillarga tarjima qilingan, ingliz tildagi variantlar yetarli emas.

Munozara: Natijalar shuni ko'rsatdiki O'zbekiston gastro turizmning rivojlanishi uchun katta salohiyatga ega bo'lsada, sohada yechimini kutayotgan muammolar mavjud. Dunyodagi yetakchi gastro turizm davlatlarida Italiya, Fransiya, Yaponiya, Ispaniya kabi gastro turizm rivoji uchun qilinayotgan chora-tadbirlar xalqaro darajada olib boriladi. O'zbekistonda ham gastronomik turizmni rivojlantirish uchun ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. **Marketing va reklama strategiyalarini kuchaytirish** - O'zbekiston milliy oshxonasini xalqaro darajada targ'ib qilish uchun internet platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish zarur.
2. **Restoran va oshxonalarda gigiyena va xizmat sifatini yaxshilash** - Xalqaro standartlarga mos bo'lgan gigiyena talablarini tatbiq etish, ofitsiant va oshpazlarning malakasini oshirish kerak.
3. **Mahalliy gastronomik festivallarni xalqaro darajaga olib chiqish** - osh tanlovlari va taom festivallariini keng targ'ib qilish va xorijiy mehmonlarni jalb etish lozim.
4. **Xorijiy sayyohlar uchun qulayliklarni oshirish**- Restoran menyularini ko'p tilda taqdim etish, chet ellik sayyohlar uchun mo'ljallangan maxsus gastronomik ekskursiyalar tashkil qilish kerak.
5. **O'zbek oshpazlarini xalqaro tajribaga ega bo'lishi uchun sharoit yaratish** - Oshpazlarni xalqaro seminar va treninglarga yuborish.

Gastronomik turizm rivojlangan davlatlarning marketing usullari:

Davlat	Marketing usuli	Ta'siri	Yillik turist
Fransiya	Michelin yulduzli restoranlar tizimi orqali fransiya oshxonasini yuqori xizmat bilan bog'laydi	Sayyohlar nufuzli rseoranlarda ovqatlanish uchun maxsu tashrif buyuradi (asosan mopliyaviy holati yaxsh bo'lgan turistlarni jalb qiladi)	100 million
Italiya	Mashhur oshpazlar ijtimoiy tarmqoqlarda va TV ko'rsatuvlarda faol ishtirok tib Italiya taomlari o'ziga xosligini ko'rsatib beradi bu ham ajoyib reklama usuli hisoblanadi	Dunyodagi kamyob va ajoyib,o'ziga xosa bo'lgan taomlardan tatib ko'rish va ko'rsatuvlardagi mashhur oshpazlar tomonidan tayyorlangan taomni iste'mol qilish uchun insonlar tashrif buyuradi	65 million
Ispaniya	Turfa xil taom yoki gastronomik festivallar o'takzish orqali turistlarni jalb qiladi maslan “San Sebastian Gastronomika” festivali orqali eng yaxshi restoranlar markaziga aylandi	Bu kabi festivallar orqali ham sayyohlar oqimi ortadi,ham Ispaniya o'z milliy oshxonasini global e'tirof etilishiga erishdi ham dunyodagi eng yaxshi restoranlar markazi bo'lgan davlalardan biri bo'ldi	85 million
Yaponiya	Sushi,ramen va boshqa taomlar haqidagi video kontentlar hamda ijtimoiy blogerlik reklamalaridan keng foydalanadi	Ijtimoiy tarmoq kontentlari odamlarni o'ziga jalb qiladi va gastro turimga qiziqish ortishiga sabab bo'ladi hamda ijtimoiy tarmoq orqali katta ko'lamdagi auditoriyaga tez yetib boradi	36,78 milion
Turkiya	Festivallar o'tkazib turiladi ammo asosiy usul bu franchayzing va mahsulot eksporti hisoblanadi o'z taomlarini boshqa davlat bozorida targ'ib qilish uchun restoranlar tarmog'ini kengaytiradi	Ushbu usul orqali mamlakt boshqa davlat bozorlariga faol kirib boradi va sayyohlarga mahllaiy taomlarni o'zlari yashaydigan joyda tatib ko'rish imkonini beradi va shu bilan ularda ushbu taomlarga nisbatan qiziqish uyg'otadi	51 million

1-jadval. Muallif tomonidan yaratildi

Xulosa va takliflar: O‘zbekistonda gastro turizmni rivojlantirish uchun:

1. Milliy taomalarni xalqaro darajada brendlash kerak somsa,tandir go’sht kabi taomlarni xalqaro darajada brendlash kerak.
2. Xalqaro gastro festivallar tashkil qilish – O‘zbek taomlari tanlovlari va tadbirlarini jahon miqyosiga olib chiqish lozim.
3. Mashhur oshpazlar va blogerlarni jalb qilish – O‘zbek oshpazlarini xalqaro tanlovlarga olib chiqish va taomlarni ommaviy targ‘ib qilish zarur.
4. Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish- Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston oshxonasini faol reklama qilish kerak.
5. Xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash- mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash kerak.
6. Menyularni to‘g‘irlash – chet ellik,xorijiy sayyohlar uchun bir necha tillarda menyular bo‘lishi kerak.
7. Ofitsiantlar malakasi - xorijiy sayyohlarga mos ravishda xizmat qila oladigan ofitsiantlar sonini oshirish bor ofitsiantlarni qayta o‘qitish
8. Xorijiy sayyohlar uchun restoranlar - chet ellik turistlar uchun o‘zgacha tasurot qoldiradigan va o‘ziga xos atmosferaga ega restoranlarni ko‘paytirish Ushbu muammolar samarali hamda tezkorlik bilan hal etilsa O‘zbekiston gastronomik turizm bo‘yicha yetakchi davlatlar safiga qo‘shilishi mumkin.Bulardan tashqari ham gastro turizm muammolari yetarlicha yo‘l,transport yoki ovqatlanish korxonalaridagi sanitarioya holati kabi.Albatta ushbu muammolar tez hamda samarali tarzda hal qilish gastro turizm rivojiga katta hissa qo‘shadi.O‘zbekistonning gastronomik turizm turzdagi salohiyatini dunyoga ko‘rsatgan holda samarali hamda sifatli xizmat ko‘rsatishni yo‘lga qo‘yish gastro turizm rivoji uchun muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hall, C. M., & Sharples, L. (2003). Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Oxford: Butterworth-Heinemann ISBN: 97 80750651865
2. Ellis, A., Park, E., Kim, S., & Yeoman, I. (2018). What is food tourism? Tourism Management, 68, 250–263. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.025>
3. Kadirova, D., & Karimov, A. (2021). Gastronomik turizmning O‘zbekistonda rivojlanish istiqbollari. Turizm va iqtisodiyot ilmiy jurnali, 4(2), 22–29.
4. O‘zbekiston ilmiy jurnali. Havola mavjud emas, ammo mahalliy kutubxonada mavjud.
5. Ismoilov, J. (2020). Gastro turizm xizmat sifati va uning marketingga ta’siri. O‘zbekiston iqtisodiyoti va turizmi jurnali, 3(1), 18–24. Mahalliy jurnal. Havola mavjud emas.
6. UNWTO (World Tourism Organization). (2022). Gastronomy Tourism: The State of Play. Havola: <https://www.unwto.org/gastronomy-tourism>
7. European Travel Commission. (2022). Best Practices in Culinary Tourism Promotion: Case studies from Italy, France and Turkey. Havola: <https://etc-corporate.org/reports/culinary-tourism-best-practices>
8. Smith, S. L. J. (2019). Culinary Tourism: The Role of Food in Destination Marketing. Journal of Tourism Research, 11(2), 35–41.
9. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12603-019-1217-1>
10. Statista Research Department. (2023). Global tourism marketing expenditures by country. Havola: <https://www.statista.com/statistics/1103151/tourism-marketing-budget-worldwide-by-country>